

TAFAKKUR OPERATSIYALARI VA SHAKLLARI (TUSHUNCHA HUKM XULOSA)**Jurakuziyeva Shaydo****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****xorijiy til va adabiyot yo'nalishining 25/1 talabasi****muattarumarova28@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17961942>**

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi tafakkur jarayonining mantiqiy asoslari, ya'ni tafakkur operatsiyalari hamda tafakkur shakllari - tushuncha, hukm va xulosaning mazmuni yoritilgan. Inson tafakkurining tuzilishi, fikrlashning tahlil, sintez, taqqoslash, abstraksiyalash, umumlashtirish kabi operatsiyalari va ular asosida fikrning shakllanish bosqichlari tahlil qilingan. Shuningdek, mantiqiy fikrlashning shaxs rivojlanishi, ilmiy izlanish va qaror qabul qilishdagi ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: tafakkur, tafakkur operatsiyalari, tushuncha, hukm, xulosa, abstraksiyalash, umumlashtirish, mantiqiy fikrlash, ong, bilish jarayoni

Abstract: This thesis covers the logical foundations of the thinking process, that is, the content of thinking operations and thinking forms - concept, judgment and conclusion. The structure of human thinking, such operations of thinking as analysis, synthesis, comparison, abstraction, generalization, and the stages of thought formation based on them are analyzed. The importance of logical thinking in personal development, scientific research and decision-making is also shown.

Keywords: thinking, thinking operations, concept, judgment, conclusion, abstraction, generalization, logical thinking, consciousness, cognitive process

KIRISH:

Zamonaviy jamiyat shaxsdan mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda yechim topish va mantiqiy qaror qabul qilishni talab qiladi. Bunday ko'nikmalar tafakkur operatsiyalari hamda tafakkurning mantiqiy shakllarini o'zlashtirish bilan shakllanadi. Tafakkur ongning yuqori darajadagi bilish jarayoni bo'lib, obyekt va hodisalar o'rtasidagi sababiy bog'liqliklarni ochib beradi, ular haqidagi bilimlarni umumlashtiradi va yangi xulosalar chiqaradi. Tushuncha, hukm va xulosa esa fikrlashning asosiy shakllari bo'lib, inson aqlining izchilligini, mantiqliylikni va ilmiylikni ta'minlaydi. Mazkur mavzuning ahamiyati tafakkurning mantiqiy mexanizmlarini chuqur o'rganish orqali o'quvchi va talabalarda tahliliy fikrlash, ishonchli xulosa chiqarish hamda ilmiy-nazariy tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, matematika barcha fanlarning poydevori hisoblanadi. Bu fan chuqur o'zlashtirilgan taqdirida, o'quvchi nafaqat aqlli va keng fikrlaydigan bo'lib voyaga yetadi, balki kelajakda istalgan yo'nalishda muvaffaqiyatga erishish imkoniga ega bo'ladi. O'quvchilarni fikrlashga, mulohaza yuritishga, tahlil qilishga o'rgatish jamiyat hayotida tub o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Chunki bugungi kunda mamlakatimizda mustaqil qaror qabul qila oladigan, tashabbuskor, yuksak bilimli va kasbiy mahoratga ega mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirishda o'quv fanlarining o'rnini katta, ulardan ayniqsa matematika ta'limi alohida mas'uliyatni talab qiladi. Matematika darsliklari o'quvchilarda bilim, tasavvur, mantiqiy fikrlash, tafakkur va mustaqil mulohaza qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarning yoshi, imkoniyati, shaxsiy xususiyatlari, XXI asr kompetensiyalariga ega bo'lishi inobatga olingan. Topshiriqlar sodda darajadan murakkabga tomon ketma-ketlikda, spiral tarzda shakllantiriladi.

Tafakkur operatsiyalar masalasi psixologiyaning turli yoʻnalishlarida - fikrlash psixologiyasi, kognitiv psixologiya, rivojlanish psixologiyasi, oʻrganish psixologiyasi, mantiq va ular bilan bogʻliq boshqa fanlarda keng koʻrib chiqilgan. Ushbu tadqiqotda biz zamonaviy psixologiya fanida Tafakkur operatsiyalarni oʻrganishga asos boʻlgan metodologik tamoyillarni aniqlash hamda ularni egallash jarayonini izohlashda uchraydigan mavjud muammolarni yoritishda muhim ahamiyatga ega nazariy yondashuvlarni tahlil qilishga intildik.

“Tafakkur operatsiyalar” termini yetakchi mahalliy va xorijiy psixologlarning ilmiy merosida uchraydi, biroq ularning taʼriflari bir-biridan farqlanadi. Masalan, J. Piajening talqinida Tafakkur operatsiyalar intellektual koʻnikmalar sifatida tushuniladi; O. Seltz esa ularni refleksiv munosabatlarga asoslangan va fikrlashning umumiy shakliga mos keluvchi jarayonlar deb izohlaydi. S. L. Rubinshteyn operatsiyalarni u bajarilayotgan vaziyatning asosiy shartlari bilan bogʻliq holda talqin qiladi, V. D. Shadrikov esa ularni Tafakkur jarayonlarning tarkibiy qismlari sifatida qaraydi. Shu sababli, eng muhim masalalardan biri - Tafakkur operatsiyalar mohiyatini aniqlab olishdir, chunki bu ularni oʻzlashtirish bosqichlarini tushunish uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Tafakkur operatsiyalarning kelib chiqishi masalasi psixologiyada eng dolzarb va murakkab yoʻnalishlardan biridir. Turli yosh davrlarida Tafakkur operatsiyalarni oʻrganishga bagʻishlangan tadqiqotlar turlicha xulosalar beradi; bu holat, avvalo, tushunchaning qanday talqin qilinishiga hamda ularni oʻzlashtirish darajasini baholashda qoʻllaniladigan metodlarga bogʻliq. Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar kesma-kesim (cross-sectional) usullari orqali yosh guruhlarida Tafakkur operatsiyalarni oʻrganishga koʻplab urinishlar qilgan - bunda maʼlum bir faoliyat turi bilan shugʻullanuvchi muayyan yoshdagi bolalar tasvirlangan. Shundan kelib chiqib, Tafakkur operatsiyalarning oʻzlashtirilish ketma-ketligini kuzatishga qaratilgan uzluksiz (longitudinal) tadqiqotlar deyarli mavjud emas degan xulosaga kelish mumkin.

Turli olimlar fikrlash va Tafakkur operatsiyalarning yoshga bogʻliq rivojlanish dinamikasini tushuntiruvchi yondashuvlar ishlab chiqishga uringanlar. Ushbu qarashlarni umumlashtirgan holda, fikrlash rivojlanishining bosqichlanishi va shaxsning Tafakkur operatsiyalarni egallashi jarayonida ikki asosiy tendensiyani ajratish mumkin. Birinchi yoʻnalish tarafdorlari fikrlashning yosh bilan bogʻliq taraqqiyoti qatʼiy chegaralarga ega deb hisoblaydi. Bu tendensiya kognitiv psixologiyaning eng mashhur vakili - Jan Piaje tomonidan asoslangan. Uning intellektual rivojlanish haqidagi toʻrt bosqichli tasnifi yosh oraligʻini aniq belgilaydi va har bir bosqich keyingisidan sifat jihatidan farqlanadi. Shu bilan birga, Piaje taʼrifiga koʻra, yosh davrlari mutlaq meʼyor sifatida qabul qilinmaydi: ayrim bolalar intellektual rivojlanishda kechikishi yoki, aksincha, oldinga oʻtib ketishi mumkin.

Piaje oʻz tadqiqotlarida klinik suhbat usuli, “Piagetian vazifalari” va bolalar bajargan manipulyatsiyalarni kuzatish metodidan foydalangan. Avval qayd etilganidek, yoshga bogʻliq Tafakkur operatsiyalarni oʻrganishda ularning qanday taʼriflanishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Piaje tasnifiga koʻra, bola taxminan 7 yoshdan boshlab oʻzlashtiradigan Tafakkur operatsiyalar juda keng talqin qilinadi: ularga raqamlar bilan bogʻliq barcha operatsiyalar kiradi, yaʼni Tafakkur operatsiyalar amalda intellektual koʻnikmalar bilan tenglashtiriladi.

XULOSA:

Tafakkur operatsiyalari va tafakkur shakllarining oʻzaro bogʻliqligi inson fikrlash jarayonining asosiy mexanizmini tashkil etadi. Tahlil, sintez, taqqoslash, abstraksiyalash va umumlashtirish yordamida obyektning muhim belgilarini ajratish va ulardan yangi bilim hosil

qilish imkoniyati yaratiladi. Tushuncha - fikrning boshlang'ich bosqichi, hukm - obyekt haqidagi tasdiq yoki inkor shakli, xulosa esa bir nechta hukmlar asosida hosil bo'ladigan yangi bilimdir. Bu ketma-ketlikni puxta o'zlashtirish nafaqat ilmiy izlanish va o'quv jarayonida, balki kundalik hayotda ham to'g'ri va mantiqiy qaror qabul qilishga xizmat qiladi. Shu bois tafakkur operatsiyalari va tafakkur shakllarini o'rganish shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mamarajabov A. Falsafa va mantiq asoslari. - Toshkent: 2018.
2. Abdullayev A. Tafakkur psixologiyasi. - Toshkent: 2021.
3. G'oziev E. Umumiy psixologiya. - Toshkent: 2019.
4. Piaget J. Bolaning nutqi va tafakkuri. – Sankt-Peterburg: SOYUZ, 1997. – 256 b.
5. Zikrillayev B. Nutq va fikrlash madaniyati. - Toshkent: 2017.
6. Рубинштейн С. Л. О природе мышления и его составе // Психология мышления: хрестоматия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Ф. Спиридонова, М. В. Фаликмана. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: АСТ; Астрель, 2008. – С. 111–116.